

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
1

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

**TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS**

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

https://t.me/econoscitech_2100

NOVEMBER, 2024

EDITOR-IN-CHIEF:

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**

DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**

DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**

PhD, Associate professor

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-718-40-07

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Email:

sq143235@gmail.com

Electronic publication, Issue 1. 186 pages.
Approved for publication on October 1, 2024.

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of Tashkent State University of
Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for
Scientific Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, DSc, Prof., of TSUE

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Musaeva Shoira Azimovna, professor at Samarkand State Institute of Economics
and Service

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ochilova Xilola Farmonovna, DSc, Prof., of TSUE

Abidova Dilfuza Igamberdiyevna, PhD, Prof., of TSUE

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of
Economics of the Faculty of Business
and Commerce, Kansai University,
Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of
Computer Science, Webster University
in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc
(Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead
- Computer Science, Webster University
in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc
(Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Monetary policy: theoretical and practical issues.....	5
Shomurodov Ravshan Tursunkulovich	
Analysis of developed countries in the study of the country's investment attractiveness.....	17
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli	
Calculate equivalent units, allocate to another process (finished goods), and evaluate work in process.....	27
Avilkasimov Shakhzodbek	
Food security problems.....	33
Shukurov Tohirjon Izzatullo ugli	
Waste management in the dairy industry.....	37
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	45
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шукурова Луиза Баратовна

Магистрант Высшей школы бизнеса и предпринимательства

Эшдавлатов Боймурод Соатович

Магистрант Высшей школы бизнеса и предпринимательства

Аннотация Фондовый рынок, как и другие сегменты финансового рынка находится под сильным влиянием цифровых технологий. В частности, благодаря Интернету в настоящее время появилась реальная возможность перехода от традиционного финансового рынка к электронному финансовому рынку.

Можно констатировать тот факт, что цифровые финансовые услуги кардинальным образом меняют существующие бизнес-модели, несущие в себе такие конкурентные

преимущества, как упрощение доступа к финансовым инструментам широкому кругу пользователей и их удешевление.

В статье обоснованы пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, цифровые технологии, финансовые инструменты, электронная торговля, биржевые торги.

Annotation The stock market, like other segments of the financial market, is strongly influenced by digital technologies. In particular, thanks to the Internet, there is now a real opportunity to move from the traditional financial market to the electronic financial market.

It can be stated that digital financial services are radically changing existing business models, which carry such competitive advantages as simplifying access to financial instruments for a wide range of users and reducing their cost.

The article substantiates the ways of development of the stock market based on digital technologies.

Key words: stock market, securities, digital technologies, financial instruments, electronic trading, exchange trading.

1. ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отмечено, что определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза, расширение финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США является обязательными условиями обеспечения высоких темпов макроэкономического роста [1]. Успешное решение вышеназванных задач обуславливает необходимость цифровизации финансовых рынков, в частности фондового рынка страны.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По мнению Е. Брындина возможность формирования экосистемы спроса необходимых потребностей, под которыми понимают взаимодействие всех участников, вовлеченных в социально-экономический процесс, основывается на внедренных цифровых платформах [2].

А. Гердо утверждает, что, благодаря произошедшим изменениям в экономике страны в разрезе фондового рынка, стала возможна цифровая трансформация этой отрасли, которая снизила порог для входа на рынок частным инвесторам [3].

В. Ефимук и М.Кривелевич, опираясь на результаты научного исследования, пришли к выводу, что деятельность банков на рынке ценных бумаг заиграла новыми красками с момента виртуализации торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами, перевода сертификатов ценных бумаг в электронный формат, внедрения электронной цифровой подписи, биометрических способов подтверждения вводимых данных [4].

По мнению М. Ныча, фондовый рынок представляет собой электронную площадку, на которой покупаются и продаются доли компаний, различные активы и т. д. Он действует как рынок, включая профессиональных и непрофессиональных участников (физических лиц) [5].

А. Строкина и В. Фрайс утверждают, что при развитии цифровых технологий развитие экономики влияет на финансовый рынок и рост численности клиентов и физических лиц. К дистанционным каналам обслуживания относятся специализированные программные продукты, мобильные приложения, интернет банкинг [6].

По мнению А. Качалова драйвером роста предложения финансовых инструментов в России является первичное размещение акций. Расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов [7].

А. Выхота сделает такой вывод: «рыночная экономика современного государства немислима без развитого рынка ценных бумаг. А его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий. Использование данного вида финансовых инструментов является одной из предпосылок для ускорения товарооборота и повышения эффективности деятельности организаций. Кроме того, некоторые виды ценных бумаг, оборот которых не обходится без участия инновационных технологий, создают мощный

механизм инвестирования, который позволяет аккумулировать денежные средства как физических, так и юридических лиц. Республика Беларусь, несмотря на свой потенциально емкий инвестиционный рынок, еще не стала центром притяжения для иностранных инвесторов и не сформировала фондовый рынок на должном уровне, что негативно отражается на типах внедрения передовых технологий и выпуске новой продукции» [8].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологической основой исследования послужили работы видных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Основная цель исследования является разработка научных исследований, направленных на развитие фондового рынка страны на основе цифровых технологий.

В качестве источника статистических данных в работе использованы публикации по вопросам фондового рынка, экономическая периодика и материалы фондового рынка «Ташкент».

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Фондовым рынком Узбекистана является Республиканская фондовая биржа «Тошкент», которая была образована в 1994 году в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 745 от 21 января 1994 г. Главной целью деятельности РФБ «Тошкент» является создание необходимых условий для торговли биржевыми товарами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время.

Согласно отчету Республиканской фондовой биржи «Ташкент», в 2023 году на площадках среднее количество заключенных сделок составило 1 660 единиц, среднее количество – 10,94 млрд сумов, среднее количество торгуемых ценных бумаг – 113,23 млн единиц. Если сравнить эти показатели с прошлогодними показателями, то стоит отметить рост изменения среднего количества сделок в 2023 году. В 2022 году среднее количество сделок составило 327 единиц, а по итогам этого года этот показатель достиг 1 660 единиц, а темп роста составил 408,17%. Причиной положительных изменений этого показателя стал запуск мобильного приложения Jet.uz, предназначенного для торговли ценными бумагами [9].

Таблица 1

Количество и объем сделок на Республиканской бирже «Ташкент»¹

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Количество сделок, штук	32816	36062	71489	80723	411870
Объем сделок, млрд. сум	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

Как видно из приведенных данных таблицы 1, количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом.

На рынке акций «Stock Market» в секции G1 - «Main Board», которая является основной площадкой торгов, за 2023 год было совершено 398 808 сделок с акциями 93 эмитентов на общую сумму 362,87 млрд сумов. Самый крупный объем сделок зафиксирован с простыми акциями АКБ «ОСТОВАНК» /ОСВК/ на сумму 157,35 млрд сумов [10].

¹ Таблица составлена авторами на основе годовых отчетов Республиканской фондовой биржи «Ташкент».

Рисунок 1. Рыночная капитализация фондового рынка Республики Узбекистан²

Как видно из приведенных данных рис. 1, рыночная капитализация фондового рынка страны в 2019-2023 годах имела тенденцию роста.

Анализ рыночной капитализации в 2023 году показал, что, во-первых, в течение 2023 года общая рыночная капитализация эмитентов акций показала тенденцию роста с небольшими отклонениями и зафиксировала увеличение на 83,22% по сравнению с показателем на начало данного периода; во-вторых, за этот период максимальный уровень рыночной капитализации – 170,87 трлн сумов был зафиксирован 3 ноября 2023 года, а наименьшее значение рыночной капитализации приходится на 20 января, когда общая капитализация эмитентов была на уровне 89,80 трлн сумов.

Основными факторами, влиявшие на рост капитализации, являются следующие:

* начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов;

* включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Нами сформулированы следующие выводы по цифровизации фондового рынка:

* развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» и поставление задачу расширения финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США обуславливает необходимость цифровизации фондового рынка страны;

* произошедшие изменения в экономике страны в разрезе фондового рынка способствует цифровому трансформацию этой отрасли, которая снижает порог для входа на рынок частным инвесторам;

* драйвером роста предложения финансовых инструментов является первичное размещение акций, при этом расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов;

* рыночная экономика современного государства немыслима без развитого рынка ценных бумаг, а его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий;

* количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой

² Рисунок составлен авторами на основе годовых отчетов Республиканской фондовой биржи «Ташкент».

бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом;

* рыночная капитализация фондового рынка страны в 2019-2023 годах имела тенденцию роста;

* основными факторами, влиявшие на рост капитализации в 2023 году, являются следующие:

– начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов;

– включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов.

На наш взгляд, для обеспечения развития фондового рынка страны на основе цифровых технологий, необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо внедрять на отечественный фондовый рынок технологию блокчейн с целью гарантирования участникам рынка ценных бумаг дополнительную защищенность, прозрачность при совершении сделок, а также избавить инвесторов от издержек, путем освобождения традиционного участия финансовых посредников.

Необходимо отметить, что на фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой. Применение технологии блокчейн позволяет пользователям получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных.

2. Необходимо создать необходимые правовые и организационные условия для выпуска цифровых ценных бумаг.

Мировой опыт показывает, что выпуск цифровых ценных бумаг, во-первых, сделает IPO доступным для небольших компаний; во-вторых, позволит исключить из цепочки совершения сделок с ценными бумагами третьи стороны; в-третьих, обращение ценных бумаг сделает более безопасным и надежным, так как обеспечит полную прозрачность и позволит автоматически отслеживать, кто именно владеет конкретными акциями в определенный момент времени, используя публичную доступность регистра.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 22 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг./Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003)

2. Брындин Е. Г. Созидание социальной самодостаточной цифровой национальной экономики с индустрией 5.0 // Возможные сценарии будущего России и Мира: междисциплинарный дискус. XI международная кондратьевская конференция. М., 2020. С. 67–74.

3. Гердо А. Э. Государственное регулирование фондового рынка РФ и его проблемы//Цифровая трансформация государственного и муниципального управления: тр. Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2021. С. 131–134.

4. Ефимук В. С., Кривелевич М. Е. Приток розничных инвесторов как фактор усиления международного сотрудничества на фондовом рынке//Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования: тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. Владивосток, 2021. С. 161–163.

5. Ныч М. П. Законодательные основы фондового рынка России//Правотворчество, правоприменение и правосознание: состояние и перспективы развития: сб. VII Всерос. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2021. С. 187–191.

6. Строкина А. Д., Фрайс В. Э. Влияние цифровой экономики на финансовый рынок//Мировой опыт и экономика регионов России: материалы 19-й Всерос. студенч. науч. конф. с междунар. участием. Курск, 2021. С. 211–214.

7. Качалов А. А. Активы розничных инвесторов на фондовом рынке в РФ — тенденции и перспективы // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 1. С. 9–13.

8. Выхота А.А. Проблемы развития цифровых технологий на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь//57-я научная конференция БГУИР. – Минск, 2021 г. – С. 220-221.
9. Биржевое обозрение 2020. <https://uzse.uz>
10. Биржевое обозрение 2023. <https://uzse.uz>

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2024

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

